

TRENDINȚE STILISTICE NOI ÎN COMPONISTICA CORALĂ ACADEMICĂ SPIRITUALĂ DE CONCERT UNIVERSALĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI

DOI: 10.5281/zenodo.3597234

Rezumat

Tendințe stilistice noi în componistica corală academică spirituală de concert universală la începutul secolului XXI

Scopul acestui articol este de a familiariza cititorul cu tendințele actuale ale componisticii corale academic universale și de a examina diferite aspecte și realizări moștenite din perioadele stilistice ale secolului trecut. După studierea numeroaselor publicații și surse electronice, autorul acestui articol a ales să prezinte unele dintre cele mai impresionante, în opinia criticilor de muzică occidentală, creații corale duhovnicești ale compozitorilor din diferite țări, continente și culturi. Sinteza stilurilor muzicii europene și latinoamericane, ai celor din India, Israel și Orientul Îndepărtat, noutățile artei corale poloneze, britanice, ale celei din SUA și Țările Baltice se combină într-un nou crezuet al descoperirilor reciproce. Fenomenul similar se atestă acum și în Republica Moldova. Realizările școlii moldovenești de compoziție în acest domeniu sunt de asemenea remarcate în acest studiu.

Cuvinte-cheie: Compoziția corală, postmodernismul, polistilismul, eclecticismul, tehnicile compoziționale, sinteza stilistică, muzica corală spirituală și religioasă de concert.

Summary

New stylistic trends in the universal concert spiritual academic choral composition at the beginning of the XXI century

The aim of this article is to familiarize the reader with the current trends of academic choral composition and to examine various aspects and achievements inherited from the previous century's stylistic periods. Having studied numerous publications and electronic sources, the author of the article has selected to present some of the most impressive, in the opinion of Western music critics, spiritual choral works by composers from different countries, continents, and cultures. The synthesis of the styles of European and Latin American music, those of India, Israel and the Far East, the innovations of Polish, British, US and Baltic choral art combine in a new crucible of mutual discoveries. A similar phenomenon is now being witnessed in the Republic of Moldova. The accomplishments of the Moldavian school of composition in this domain are also noted in this study.

Key words: Choral composition, postmodernism, polystylism, eclecticism, compositional techniques, stylistic synthesis, concert spiritual and religious choral music.

Arta muzicală în secolele XX-XXI se confruntă cu un fenomen aparte. Capacitățile transmișiei mesajului sonor perfecționate intens duc la scăderea interesului pentru practicare amatoriască a muzicii în familie, acasă. Audiența e dornică să participe interactiv la evenimente muzicale - și se produce o linie de demarcare tot mai adâncă dintre ofertele așa-numitelor genuri de muzică de divertisment, usoară, de agrement și cele academice, deja și de specialiști apreciată ca „dificilă” [17]. Căpătăm un acces puțin mai larg la mostrele culturii muzicale din lume, la fel și la rezultatele studierii lor analitice prin inter-

mediul rețelei internet și accesului la unele date ale bibliotecilor electronice. Par informative datele privind arta corală, una dintre cele mai mult destinate intercomunicării. Ca una dintre cele mai străvechi și mai direct adresate mulțimii, ea oferă posibilități amatorilor și profesioniștilor să-și practice vocația fără condiții speciale ca sală de concert sau studioul amenajat pentru compunere și pentru interpretare/emisie sonoră, interacțiunea promptă între creator și interpreți cu audiența. Înaintea însă restricții fanteziei compozitorului: capacitățile fizice ale vocii umane, aranjarea vocilor pe verticală și orizontală,

apelarea simultană la texte în mai multe limbi fiind limitate.

În secolul XXI, tehnologiile moderne, inclusiv Internetul, VST și, ca rezultat, posibilitățile și simplitatea amestecării sunetului electronic și „live” au o influență vizibilă asupra muzicii academice, schimbând relațiile între compozitor, interpreți și public real în cele virtuale și impersonale [20]. Repudierea realizărilor compoziționale și interpretative tehnice a fost prea de tot formalizată, supusă schematizării artificiale matematice și fizice și a introdus în muzica corală o tentă străină de mecanicism, atât în compoziție, cât și în interpretare. Aceste momente negative au ajuns a denigra însuși ideea inițială. După cum susține compozitorul, maestrul de cor și Professor Emeritus of Choral Music and Music Education din University of Illinois School of Music Chester Lee Alwes: „*Serialismul a fost problematic pentru muzica corală datorită armoniilor sale dificile, disonante (adesea asociate, în special în raport cu Webern, cu linii melodice radicale) și absența unui centru tonic clar ca bază pentru forma muzicală. Poate previzibil, compozitorii corali au avut tendința de a evita acest stil radical în favoarea unor abordări mai tradiționale care păstrau cel puțin vestigii de organizare tonală*” [16; 1].

Doar foarte puțini dintre compozitorii secolului XX, ca Webern, Stravinski, Poulenc, Nono, Ligeti, Lutoslawski, Penderecki, Chathohausen, Denisov, Gubaidulina, Schnittke, Șcedrin, riscă să propună modalități de emiterie sonoră mai diferențiate decât *ordinario* (în cor - sunete intonate pe o vocală intermediară între *a* și *o*). Multe dintre procedeele elaborate în muzica pentru voci solistice sau de ansamblu de cameră, sau cele ale muzicii instrumentale moderne, se acceptă și în partitura corală. Diferențierea timbrală propune deja la finele secolului XX avantajul tratării partițiilor sub raportul instrumentării corale [27]. Se repropun deseori muzicii avangardiste și moderniste că: „*stilistica incertă nu contribuie la dezvoltarea artei, și stilul individual trebuie încurajat*” [13, p. 26-32].

Potrivit istoricilor și muzicienilor de artă, opiniile cărora sunt unite în culegerea lui M. S. Slonimski, începutul secolului XXI în muzica academică este marcat de o criză artistică profundă [10]. Aceste idei ale violoncelistului și organistului din Rusia Alexandr Kneazev într-un interviu oferit ziarului *Rossiiskaia gazeta* [30] sunt susținute și în monografia monumentală a lui Normann

Lembrecht [15]. Scăderea interesului față de activitatea compozitorilor academici este remarcată de cercetătorii din țările, unde muzica curentului avangardist (în sensul larg al noțiunii) a fost primită cu anumită simultaneitate [19]. Această ruptură între creator și consumatori de bunuri culturale se semnalează în monografia, elaborată de V. N. Holopova, la fel și în presa periodică mondială. Anastasia Buțko raportează de una dintre ședințele manageriale din Bonn în articolul și în spicuirile din monografia închinată muzicii academice din Tatarstan.[11, p. 74 – 77; 29] Se semnalează stagnarea tendințelor avangardiste de care, după cum remarcă A. Kneazev, „*toți au obosit*”, având în vedere și publicul, dar și interpreții;[30] căutarea lungă și absența unor noi tendințe semnificative, tranziția de la conceptul de muzică la Sound Art, pune pe prim plan crearea peisajelor sonore, design-ului sonor, plus componenta grafică și de divertisment.[8] Aceste novații nu sunt altceva decât revigorarea realizărilor uitate ale trecutului, după cum remarcă și Andrei Tihomirov [32; 12, p. 295–313; 7].

La forul cultural din Moscova a fost acceptată poziția despre aprecierea postmodernismului ca fenomen negativ [24], care contribuie la discrepanța între muzica academică și baza melodică a genurilor de agrement și pierderea legăturilor de gen și stil cu așteptările ascultătorilor [25; 9]. Epoca postmodernismului este ambiguu privită din pozițiile pieții culturale suprasaturate de novații din Europa de Vest. Compozitorii, criticii de artă și teoreticienii din America, Europa, Australia și Africa de Sud au oferit editorului Arved Ashby o serie de articole ce privesc problemele interpretării muzicii moderne, educării auditoriului, sferei tematice acoperite de repertoriu în polemici intense de pe poziții deseori contradictorii [14].

În general, muzica academică a secolului XXI păstrează tendințele din ultimul trimestru al secolului XX [6, p. 272; 3; 4]. La confluența mileniilor arta muzicală de concert clasică, după cum indică Nick Shave, include direcția polistilismului și eclectismului și adesea adaogă elemente ale tuturor stilurilor muzicale caracteristice, indiferent de afilierea lor la arta muzicală academică [13, p. 26-32]. Între ele se indică stilurile pop, rock, jazz și tradițiile de dans asociate. Muzica academică (în special cea occidentală) se caracterizează și prin slăbirea diferențelor dintre genurile muzicale și lipsa unei direcții dominante. Cele mai importante attribute ale muzicii academice rămân cele

estetice, nu cele cotidiene. Genurile principale: opera, simfonia, concertul, genurile corale ample, muzică de cameră își păstrează autonomia stilului și genului, conținutul conceptual, evitând să se transforme în genuri cu caracter aplicat, susține V. N. Holopova, una dintre primii cercetători din lume ce supune fenomenul evolutiv al muzicii academice la hotarul secolelor XX-XXI, în special din Rusia, analizei și totalizărilor complexe în baza experiențelor muzici europene [11, p. 81, 204].

Spre diferență de muzica academică, inclusiv cea corală, din Federația Rusă în secolul XXI, și cea din Republica Moldova aceleași perioade, precum și muzica universală a secolului XX, supuse deja unor analize de sinteză stilistică și totalizare istorică, în numeroase teze de doctorat, susținute în centrele științifice reputeate din Rusia, muzica universală corală generează actualmente mai multe studii a modalităților de interpretare, decât investigații de ordin teoretic în baza creațiilor concrete [27; 31]. Cu atât mai importante par a fi articolele electronice care ne oferă posibilitatea de a face cunoștință cu cele mai semnificative mostre ale compoziției corale universale academice.

Compoziția corală a lui John Adams *On the Transmigration of Souls* (2002), închinată tragediei din 11 septembrie 2001 (pentru care a câștigat premiul Pulitzer pentru muzică în 2003) [5, p. 993–1009] ar servi model al resuscitării conceptelor compozițional-filosofice și psihologice (*Wozzek, A Survivor from Warsaw*), puse pe șenile postmoderniste. În piesa la comanda Filarmonicii din New-York într-o comemorare a primei aniversări a tragediei internaționale, locul textelor poetice sau prozei emfatică au luat inscripțiile de pe posterele, încliate în jurul ruinelor Ground Zero de rudele și prietenii victimelor atacurilor care reflectă speranțe, disperări și resemnări ale celor vii. Criticul american Tom Huizenga relatează despre această creație în felul următor: „Adams consideră că *Transmigration* este o coloană sonoră „cusută împreună, ca mindirul SIDA”. În această creație, el țese o bandă de sunete ale orașului, pași, vehicule care trec și o [listă de o. – n.n. *E.N.*] mulțime de victime citită în discurs simplu, amestecate cu ceea ce pare aproape de citate aleatorii de la oamenii din seria New York Times „Portretele durerii” [23; 22].

La fel și *La Pasi3n seg3n San Marcos* ale creatorului din Argentina Osvaldo Golijov, *Pasiunea dup3 Ioan* de S. Gubaidulina, *Water Passion* al autorului de proveniență chineză Tan Dun, precum

și *Deus Passus* al lui Wolfgang Rihm au fost compuse pentru proiectul *Passion 2000*. Prin intermediul lui *Internationale Bachakademie Stuttgart* a comemorat aniversarea a 250 ani de la decesul lui J.S. Bach. O. Golihov, compozitor de proveniență iudaică și latino-americană, a oferit o perspectivă nouă genului *Passion*: a zugrăvit pe liniile fundamentale ale muzicii Barocco și genului flamenco tradițiile cubaneze și braziliene de influență africană, tratând istoria sacrală ca un ritual prin cântări, dansuri și mișcare scenică. Iată cum îl prezintă Stephen Eddins în articolul său electronic: ambianța „...afro-cubaneză, este cea care formează cel mai puternic *La Pasi3n seg3n San Marcos*... este structurată cu o mare sofisticare, are sentimentul unei comunități sărace din America Centrală sau Sud-Americană care adoptă neapărat povestea pasiunii în piața satului din Vinerea Mare. Piesa este subtilă în înălțimea corului și a membrilor orchestrei la același nivel de semnificație ca și soliștii numiți, iar rolurile dramatice, mai ales cel a lui Isus, nu sunt prezentate de un individ, ci în diferite puncte de corul în diferite configurații, precum și soliști de sex masculin și feminin. *Pasiunea* este dominată de energia dansurilor și cântecelor latine populare și este condusă de utilizarea instrumentelor indigene de percuție. Având în vedere entuziasmul răspândit, adesea extatic pe care l-a primit, *Pasiunea* lui Golijov pare a fi destinată să fie în jur de mult timp” [21].

Dintre cele patru setări ale *Pasiunii* comandate, *Pasiunea Apă* de Tan Dun este, în opinia autorului mesajului de prezentare, cea mai avangardistă. „În loc de o orchestră, compozitorul folosește soliștii la violină și violoncel, sintetizator, designer de sunet și o orchestră de instrumente de apă pentru trei percuționiști. Spre deosebire de cele mai multe *pasiuni*, dar fără să se surprindă de tema lucrării, lucrarea lui Tan începe cu botezul lui Isus și el pune în practică instrumentele de apă pentru evocarea râului Iordan. El se bazează, de asemenea, pe o varietate de tradiții folclorice orientale din Orient și Orientul Mijlociu, inclusiv cântând mongolă și opera Peking, precum și tehnici vocale și instrumentale extinse. Este o piesă misterioasă, contemplativă, care oferă o nouă abordare uimitoare a narațiunii *Pasiune* și, în ciuda cerințelor sale tehnice descurajante, a fost realizată pe scară largă încă de la premieră” [21].

Dirijor al unui cor din biserica episcopală, St. Eddins pune accent pe muzica religioasă de concert. În opinia lui, *Via Crucis* a polonezului Pawel

Lukaszewski „va funcționa ca parte a unui serviciu liturgic, precum și în spectacole de concert. În timp ce compozitorul este fluent în procedurile avansate de compoziție ale secolului XX, le integrează în scorul eclectic cu o asemenea îndemănare și adevărate încât chiar și ascultătorii conservatori sunt susceptibili să fie adunați în ritmul propulsiv al muzicii. Lucrarea este frumos structurată; folosirea repetării unei anumite muzici în toate cele 15 stații creează un sentiment de familiaritate și de progres inevitabil față de punctul culminant sumbru, iar repetițiile sunt echilibrate cu un material nou în fiecare secțiune. Intenția inventivă a scriiturii corale și orchestrale a lui Lukaszewski și intensitatea puterii sale cumulative fac ca aceasta să devină una dintre cele mai importante lucrări corale care apar în mulți ani” [21].

Dintre compozitorii de marcă din Estul Europei, colegul lor nord-american remarcă în special pe cei din Țările Baltice. Despre letonul Peteris Vasks susține că: „Muzica sa corală... menținută în stilul liniștit, mistic al muzicii sale instrumentale și orchestrale, este apropiată idiomatic de cea a altor minimaliști sfinți, cum ar fi Pärt, Górecki și Kancheli, dar limbajul tonal a lui Vasks tinde să fie mai armonios și luxuriant. ...*Missa* are doar o marjă, un capriciu bizar, suficient pentru a o face recunoscută ca o lucrare contemporană. Notabilă pentru sinceritatea emoțională cordială, este în mare măsură o atmosferă meditativă și supusă, exceptând pledoaria imperioasă în *Kyrie* și ghidușenia în *Sanctus*, despre care compozitorul își imaginează că este „*cântat de îngeri fericiți*” [21].

Reprezentantul națiunii cuceritoare, cum a fost englezul John Tavener, sub impresia misterioasă a sacralelor cu durată de mai multe zile și nopți, Mahabharatha și Ramayana, vine să realizeze visele mărețe ale lui Scriabin și Rerich, amintind și de grandiozitatea tetralogiei wagneriene *Inelul Nibelungului*. St. Eddins prezintă și lucrarea lui ieșită din comun: „Cu un timp de funcționare de șapte ore, *The Veil of the Temple* al lui John Tavener ține cu adevărat toată noaptea, dar a făcut și o versiune de două ore pentru cei fără rezistență de a renunța la somn și a rămâne până în zori. Cei care au experimentat întreaga piesă au descris-o ca fiind primordială, uimitoare, încântătoare, glorioasă, copleșitoare, transcendentă, și s-a acceptat pe scară largă că este capodopera lui Tavener. După ce s-a abătut de la credința sa ortodoxă înflăcărată, Tavener îmbrățișează o viziune mai generală, folosind textele islamice, hinduse și creștine în lim-

ba engleză, precum și scrierile în limba greacă, slavonă, sanscrită și aramaică. Concepută mai degrabă ca un ritual religios decât o piesă de concert, *Privegherea* folosește o serie de instrumente din culturile orientale, un ansamblu de alamă, percuție, coruri antifonale, cor de băieți și soprană. Lucrările monumentale nu vor fi realizate pe scară largă, însă pentru cei care au norocul să o experimenteze în întregime, pot avea un impact visceral puternic” [21].

Și din nou un reprezentant notoriu al Țărilor Baltice, estonianul îl îndeamnă pe colegul său nord-american să revină în filiera creștinătății: „Arvo Pärt *In Principio* stabilește primele 14 versete ale Evangheliei lui Ioan. Lucrarea de 20 de minute se desfășoară în cinci mișcări distincte, toate caracteristice minimalismului sfânt, un stil pe care Pärt [l-a adoptat în postură. – E.N.] de pionierat la sfârșitul anilor 1970. *In Principio* nu oferă un câmp nou compozitorului, dar este o lucrare elocventă de sentiment profund. Impactul unic al lui Pärt asupra minimalismului este probabil cel mai evident în prima mișcare, în care corul declanșează întregul text pe un singur acord, deoarece punctuația orchestrală se mișcă în jurul acordului cu libertate armonică, creând secțiuni diferențiate în mod dramatic de lumină și întuneric” [21].

Stephen Eddins ne aduce informații noi despre situația în care se află actualmente cultura corală de o seamă cu cea din Moldova și România, ba chiar mai tânără, dar scutită de prohibiția de a cunoaște ce se petrece după trist pomenita *cortină de fier*. „Compozitorul finlandez Jyrki Linjama a fost mult timp interesat de decalajul dintre tehnicile compoziționale contemporane și serviciile de închinare ale Bisericii evanghelice luterane finlandeze și a abordat-o cu succes în *Privegherea* sa, care poate fi utilizată în mod liturgic sau într-un concert. El folosește succesiuni de 12 tonuri (practic nedetectabile) și alte tehnici contemporane, precum și muzică bisericească veche într-un mod care pare complet natural și integrat. Melodiile sunt în mare măsură modale și asemănătoare cu imnurile, astfel încât, chiar și atunci când sunt înglobate cu clustere armonice dense, ele oferă ascultătorilor un punct de contact familiar. Aceasta este o muzică complexă, al cărei scop nu este să sune complex, ci să fie o tratare emoțională onestă al textului care face o legătură interioară directă cu ascultătorii” [21].

„*Calea miracolelor*, o lucrare cu durată de o oră, pentru un cor mixt *a capella* a autorului brita-

nic Joby Talbot, s-a impus ca fiind una dintre cele mai izbitoare și ambițioase compoziții corale ale noului secol. Piesa celebrează traseul de pelerinaj medieval către Catedrala din Santiago de Compostela, locul de odihnă al rămășițelor Sfântului Iacob. Limbajul muzical al lui Talbot este în general eclectic, folosindu-se cântări non-occidentale, stiluri medievale și renescentiste, proceduri minimaliste și armonii contemporane luxuriante, dar piesa atinge un sentiment de unitate complet satisfăcător. Împărțind corul în 17 părți, Talbot creează o lucrare de bogăție și complexitate textuală, cu o multitudine de oportunități antifonale. Fiind audiată *In vivo*, cu cântăreții dislocați pe toate părțile publicului, poate fi copleșitor și chiar pe disc este extrem de convingător” [21].

Compatrioții cercetătorului, după Leonard Bernstein, deși sunt menționați în liste ale compozitorilor americani corali și sunt destul de numeroși [26], în setul de medalioane oferit de Stephen Eddins, sunt prezentați doar de un nume solitar: „*Missa* compozitorului [nord-american. – E.N.] Phil Kline, *John The Revelator*, care își ia titlul dintr-o melodie a lui Blind Willie Johnson din 1930, nu poate fi considerată tehnic o lucrare corală, deoarece a fost scrisă pentru Lionheart, un sextet vocal masculin, dar putea fi ușor interpretată de un cor mixt. Referirea la Apocalipsa lui Ioan sugerează că aceasta va fi o lucrare întunecată, apocaliptică, dar tonul ei este în mare parte unul de afirmare și răscumpărare. Kline stabilește cele șase mișcări ale *Ordinarului Missei Latine*, dar interpoază alte zece mișcări folosind poezia modernă și schițează piesa cu armonizările sale superbe a două imnuri americane din *Harpa Sacră*. *Missa* este caracterizată de un lirism cald, dens chromatic, atrăgător” [21].

Ultimul, dar nu mai puțin important pentru cultura universal, vine medalionul unei compozitoare, pus ca cireașa pe tortă de Stefen Eddins în dorința de a ocoli problema componisticii feminine în lume [18]: „*Pasiunea Sfântului Luka* de Calliope Tsoupaki, care s-a născut în Grecia și s-a stabilit în Țările de Jos, este înrădăcinată ferm în tradițiile muzicale ortodoxe și bizantine și poate fi auzită atât ca arhaică, cât și contemporană. Piesa intens mistică se desfășoară cu o gravitate fără grabă, magisterială, iar tonul este în mare parte meditativ și senin; această *Pasiune* nu încearcă o descriere dramatică a povestirii, ci este menită să ofere un spațiu pentru contemplație și venerație. Deși în mare parte melodism modal, este uneori

susținută de nori atmosferici de disonanță care au o putere primordială. Piesa folosește un trio de solisti - un tenor operistic, o cântăreață bizantină și o cântăreață orientală, trei voci solo masculine, trei instrumente folclorice din Orientul Mijlociu, un cor bizantin și un ansamblu mare de camera și nu pare să sune ca orice s-a întâmplat mai înainte. *Pasiunea Sfântului Luca* o impune pe Tsoupaki ca pe un compozitor excepțional de imaginativ, cu o voce și o viziune distinctă, destinate unei cariere înfloritoare” [21].

Noile orizonturi sunt deschise acum și compozitorilor din Republica Moldova. În pofida scăderii numărului acestora, cercetările demonstrează sincronizarea proceselor creative ale componisticii corale din țara noastră cu mostrele postavangardei (în sensul pozitiv al noțiunii) în creațiile lui: T. Zgureanu (teatralizarea corală, sinteza genurilor de operă, oratoriu și pasiune în *Noaptea sf. Andrei* (2003)); D. Kițenko (combinarea elementelor arhaicului (păgânism, barbarism) cu elementele polifoniei medievale și modernismul (tonalitatea lărgită) în *Trinitatea lupului*, 1999); I. Iachimciuc (teatralizarea corală, sinteza stilistică interculturală de elemente păgâne și jazz, stilistica muzicii folclorice arhaice și academice în: *Descânțete* (1997); aplicarea principiului funcțional simetric asemănător cu cel folosit de Bartók, [2, p. 259] în *Mistrețul cu colți de argint* (2001), teatralizarea corală în *Dați-mi trup, voi, munților* (2009)); V. Ciolac (sinteză polistilistică (neoclassicism, neobarocco, neomedievism), interculturală și teosofică în compozițiile corale de concert, inspirate de tradiția catolică, scrise între 1995 și 2012 și partiturile corale predestinate slujbei ortodoxe, lansate în perioada 1991-2019, în care se îmbină tradițional elementele stilistice ale muzicii sacre ucrainene, române, ruse cu cele bizantine); Gh. Ciobanu (neobarbarism în amalgam cu *rock* și *rap* în cantata din 2013 *Ora devenirii*); [2, p. 259] O. Palymski (sinteză conceptuală cosmogonică, ontologică cu intertextualitate; tehnicile compoziționale orchestrale moderniste: „postserială, a dodecafoniei libere, pointillism și aleatorică, *noise music*” în combinație cu stilistica neoclasicistă/neobaroc cărora le sunt subordonate elementele arhaicului național și procedeele polifonice specific filierelor estică și vestică a muzicii postmedievale sacre, în cantatele: *Veritas absolutae ultimum verbum* (2003), *Esența cuvintelor* (2013), *In cursum ad intellectum supremae ideae vitae* (2011) reprezentând o cantată-simfonie) [2, p. 259-270].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Cărți

1. Bandur M. *Aesthetics of Total Serialism*. Basel: Birkhäuser, 2001.
 2. Barbas V. *Dialogul intercultural în muzica nouă din Republica Moldova. Iradierii ale Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi (1991-2016)*. Chișinău: Arc, 2018, p. 259 - 270.
 3. Bernstein, David W. "Cage and High Modernism". *The Cambridge Companion to John Cage*, edited by David Nicholls, Cambridge: Cambridge, 2009.
 4. Broyles M., Von Glahn D. *Leo Ornstein: Modernist Dilemmas, Personal Choices*. Bloomington and London: Indiana University Press. 2007.
 5. Burkholder J. P., Grout D. J.; Palisca C. V. "The Twenty-First Century". *A History of Western Music*. New York; London: W.W. Norton & Company 2014, p. 993–1009.
 6. Du Noyer P. "Contemporary". *The Illustrated Encyclopedia of Music*. Flame Tree. 2003. p. 272.
 7. Frisch, Walter. 2005. *German Modernism: Music and the Arts*. California Studies in 20th-Century Music. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press.
 8. Ross, Alex. *The Rest Is Noise*. London: Fourth Estate. 2008.
 9. Гуляницкая Г. *Музыкальная композиция: Модернизм, постмодернизм [история, теория, практика]*. Москва: 2014 / Gulianitskaia G. *Muzykal'naiia kompozitsiia: Modernizm, postmodernizm [istoria, teoria, praktika]*. Moskva. 2014.
 10. Слонимский М. С. *Мысли о композиторском ремесле*. Москва: Композитор, 2006 / Slonimskii M.S. *Mysli o kompozitorskom remesle*. Moskva: Kompozitor, 2006.
 11. Холопова В. Н. *Российская академическая музыка последней трети XX — начала XXI веков*. Москва: 2015, с. 74–77 / Holopova V.N. *Rossiiskaia akademiceskaia muzyka poslednei treti XX – nachiala XXI vekov*. Moscva: 2015, p. 74 – 77; P.81, 204.
- Articole în reviste și culegeri**
12. Clapp, Philip Greeley. *Sebastian Bach, Modernist*. În: *Musical Quarterly* 2, no. 2 (April): 1916, p. 295–313.
 13. Shave N. (October 2009). „The Shape of Sounds to Come”. *BBC Music Magazine* (Andrew Davies) 18 (1): p. 26-32.

14. *The Pleasure of Modernist Music: Listening, Meaning, Intention, Ideology Series: Eastman Studies in Music (Book 29)*. Editor Arved Ashby, 2010.

15. Лембрехт Н. *Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного преступления / Пер. с англ. Е. Богатыренко*. Москва: Классика-XXI, 2007 / Lembrecht N. *Kto ubil klassiceskuiu muzyku? Istoriia odnogo korporativnogo prestupleniia / Per. s angl. E. Bogatyrenko*. Moskva: Klassika XXI, 2007.

Documente electronice:

16. Alwes, Chester Lee. *Serialism and Choral Music of Twentieth Century*. În: *A History of Western Choral Music, Volume 2*. Accesibil din: http://www.universitypressscholarship.com/search?f_0=keywords&q_0=pitch%20serialism (vizitat 15. 11. 2018).

17. <https://boydellandbrewer.com/the-pleasure-of-modernist-music.html> (vizitat 28.08.17).

18. <https://www.classicfm.com/discover-music/latest/great-women-composers/phamie-gow/> (vizitat 08.02.2019).

19. Coghlan A. *Does anyone like modern classical music?* În: *The Independent*. 1 October 2012. <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/classical/features/does-anyone-like-modern-classical-music-8193006.html> (vizitat 28. 07. 2018).

20. Deutsche Welle (www.dw.com). *Симфонический оркестр YouTube играет в Карнеги-Холл Искусство и литература, музыка и кино из Германии | DW.COM | 15.04.2009* (vizitat 18. 03. 16).

21. Eddins, Stephen. *Masterworks of 21st Century: Choral Music*. În: <https://www.allmusic.com/blog/post/masterworks-of-the-21st-century-choral-music-2> (vizitat 5. 11. 2018).

22. Gagim I. *Dimensiunea psihologică a muzicii*. Iași: Timpul, 2003.: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/2167/1/gagim_dim_psih_a_muzicii.pdf (vizitat 24. 04. 2017).

23. Huizenga, T. *Deceptive cadence*. John Adams' Memory space: 'On the transmigration of souls'. <https://www.npr.org/sections/deceptivecadence/2011/09/10/140341459/john-adams-memory-space-on-the-transmigration-of-souls> (vizitat 12. 02. 2016).

24. http://21israel-music.net/Yekimovsky_interview.htm (vizitat 17. 09. 2017).

25. http://www.moscowcultureforum.ru/news/kadri_reshayut_vse/index.php; (vizitat 9. 11. 2017).

26. <https://www.singers.com/composers/modern/> (vizitat 01. 06. 2019).

27. Батюк, И. В. К проблеме исполнения Новой хоровой музыки XX века: дис. кандидат искусствоведения: 17.00.02 - Музыкальное искусство. Москва: 1999. Введение диссертации (часть Автореферата) / Batiuk, I. V. K probleme ispolneniia novoi horovoi muzyki XX veka. Teza de doctorat în arte muzicale. Moskva: 1999. Introducerea tezei (parte a Autoreferatului). <https://www.dissercat.com/content/k-probleme-ispolneniya-novoi-khorovoi-muzyki-xx-veka> (vizitat 15. 11. 2018).

28. Будущее академической музыки пока туманно... <http://music-gazeta.com/article/6045/> (vizitat 28. 09. 2017).

29. Буцко А. Есть ли будущее у концерта? — OpenSpace.ru. Articol electronic http://os.colta.ru/music_classic/projects/155/details/12

586/?expand=yes#expand (vizitat 28. 09. 2017)

30. Князев 48А. Articol electronic <https://rg.ru/2009/08/03/musika.html> (vizitat 28. 09. 2018).

31. Кошкарёва Н. В. Хоровая композиция в современной отечественной музыке. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата наук. Музыкаведение. Московская Государственная Консерватория им. П. И. Чайковского / Koshkariova N. V. Horovaia kompozitsiia v sovremennoi otechestvennoi muzyke. Autoreferatul tezei de doctor în studiul artelor. Muzicologie. Conservatorul de stat „P. I. Ceaikovski” din Moskva: 2007: <http://chelovek-nauka.com/horovaya-kompozitsiya-v-sovremennoy-otchestvennoy-muzyke>. (vizitat 14. 02. 16).

32. Тихомиров А. Уходящая в прошлое «музыка будущего». Голос публики. <http://golos-publiki.ru/couloir/uhodyaschaya-v-proshloe-muzyka-buduschego/> Tihomirov A. Uho-diashchiaia v proshloe „muzyka budushchego”. Golos publiki. (vizitat 29. 09. 2018).